

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 504 - 517
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Escritura académica como proceso de construcción del
conocimiento científico a través del uso de las tecnologías de la
información y comunicación**

*Academic Writing as a Process of Scientific knowledge Construction through
the Use of Information and Communication Technologies*

Jesús Enrique García Guiliany

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3777-3667>
Corporación Universitaria Reformada – Barraquilla – Colombia

Annherys Isabel Paz Marcano

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>
Universidad de La Guajira – Riohacha – Colombia

Ángel Acevedo Duque

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>
Universidad Autónoma de Chile – Chile

Resumen:

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6459670>

La investigación tuvo como objetivo proponer la escritura académica como proceso de construcción del conocimiento científico en estudiantes universitarios a través del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información. El tipo de investigación utilizada fue la del proyecto, puesto que se partió de una situación diagnóstica hasta generar una propuesta. Los resultados indican que después de aplicado un plan de intervención, acerca de los aspectos inherentes a la escritura académica, los estudiantes son capaces de generar textos científicos haciendo uso de las TIC. Se concluye que las tecnologías de la información y la comunicación permiten establecer un nexo entre la Educación Universitaria y las necesidades del estudiante.

Palabras clave: Escritura académica; conocimiento científico; tecnologías de la información y la comunicación; Educación Universitaria.

Recibido 16-10-2021 – Aceptado 11-02-2022

Abstract:

The research aimed to propose academic writing as a process of construction of scientific knowledge in university students through the use of Communication and Information Technologies. The type of research used was that of the project, since it was based on a diagnostic situation until generating a proposal. The results indicate that after applying an intervention plan, about the inherent aspects of academic writing, students are able to generate scientific texts using ICT. It is concluded that information and communication

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

technologies allow to establish a link between University Education and the needs of the student.

Keywords: Academic writing; scientific knowledge; information and communication technologies; University Education.

Introducción

Escribir en el nivel universitario, comprende un reto constante de incentivar una cultura de indagación, observación e investigación para construir conocimientos, puesto que a este nivel se le exige al individuo el manejo de competencias escriturarias que lo lleven a desarrollar determinadas habilidades en la escritura¹ relacionadas con la construcción de textos científicos como: informes, ensayos, tesinas, reportes de investigación, tesis, proyectos entre otros, productos realizados desde su quehacer académico². Esta producción científica mencionada, tiene como intención comunicativa, en cualquier área del conocimiento, convencer, persuadir, comprobar conocimiento científico. No obstante, la realidad en latinoamericana presenta otro comportamiento. Según los estudios realizados por varios investigadores, acerca del tema de la escritura, entre ellos Bruzual³, Mostacero⁴, Villalobos, Bruno y Beke⁵, muestran que los estudiantes en cualquiera de los niveles educativos, en especial en el nivel superior, presentan dificultades para construir textos que los conlleven a producir conocimiento científico, más aun, considerando que en la universidad el estudiante debe estar en la capacidad de aportar juicios críticos que solventen problemas e incertidumbres del ámbito científico, además que puedan resolver problemas sociales, políticos y culturales que son propios de su determinado contexto.

De este modo, se infiere que, de acuerdo a los patrones de la teoría psicogenética de Piaget⁶ y la Teoría Sociogenética de Vygostky⁷, el desarrollo evolutivo y social en el individuo en la edad adulta, está dirigido a que la persona realice una serie de operaciones que le permitan no solo realizar meras descripciones, acerca de un fenómeno en específico, sino también a desarrollar argumentos que posean las diferentes intenciones comunicativas de

¹ Cfr. STEFFENS, Ernesto, OJEDA, Decired, MARTÍNEZ, Olga, GARCÍA, Jesús, HERNÁNDEZ, Hugo y MARÍN, Freddy (2017). "Niveles de pensamiento crítico en estudiantes de Universidades en Barranquilla" (Colombia). *Revista Espacios*, Vol. 38 (N° 30), 5-17. <https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/1650>

² Cfr. NARAZA, Ninoshka y PAZ, Aldo. (2016). Las estrategias didácticas desde su planificación hasta su aplicación en el área de Comunicación en el VII Ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa privada de la UGEL N°03 de Lima Metropolitana. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Currículo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Documento en línea. Disponible en <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7664>

³ Cfr. BRUZUAL, Raquel (2002). Propuesta comunicativa para la enseñanza de la lengua materna Maracaibo-Venezuela. Editado por la Universidad del Zulia y Ediciones Astro Data.

⁴ Cfr. MOSTACERO, Rudy (2014) "La escritura en la investigación: un recorrido entre lo epistémico y pedagógico". En: La escritura académica en Venezuela: Investigación, Reflexión y Propuestas. Mérida-Venezuela, 2014. (237-257)

⁵ Cfr. BRUNO, Elba y BEKE, Rebeca (2014) "Leer y escribir para aprender. Una propuesta para la enseñanza de la lectura y escritura en contextos Académicos". En: La escritura académica en Venezuela: Investigación, Reflexión y Propuestas. Mérida-Venezuela, 2014. (285-302)

⁶ Cfr. PIAGET, Jean. (1975) El Nacimiento de la Inteligencia en el Niño. Barcelona: Editorial Crítica.

⁷ Cfr. VYGOSTKY, Lev. (1995) *Pensamiento y Lenguaje*. Barcelona: Paidós.

la ciencia, tales como: explicar, comprobar, convencer a la audiencia, acerca de un problema, incertidumbre o un fenómeno estudiado. Sin embargo la realidad educativa latinoamericana presenta estudiantes universitarios que reflejan graves problemas de lectura y escritura, ya que la escuela solo se ha preocupado, porque el estudiante memorice ciertas conceptualizaciones de gramática, mientras la enseñanza funcional y comunicativa de la lengua se deja a un lado⁸, este tipo de didáctica es la que forma a un individuo a utilizar la escritura como herramienta para la construcción del conocimiento científico⁹.

Por otro lado, se encuentra el interés del estudiante universitario por aprender herramientas que le faciliten comunicarse efectivamente en este nuevo siglo, de forma escrita. Es por ello, que la utilización de las Tecnologías de la Información como un medio, contribuye significativamente al momento de ejercer la praxis educativa que vincule la construcción del conocimiento en las universidades mediante las TIC¹⁰.

Es con base en lo expresado, que se consideró importante realizar una investigación destacando la relevancia de la escritura, la construcción del conocimiento científico y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, por lo cual el estudio tuvo como objetivo proponer la escritura académica para generar la construcción del conocimiento científico en estudiantes universitarios a través del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información.

Escribir en la Universidad: Nuevos retos y desafíos con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

La escritura académica, en el ámbito científico del nuevo siglo, constituye un reto constante, así como un desafío, para el ejercicio del acto pedagógico, el cual se inclina por establecer la combinación entre el hecho epistémico y el uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC). Más aun, tomando en cuenta las consecuencias que ha generado la aparición del COVID-19 y sus diferentes mutaciones, que han llevado y prácticamente obligado a los profesores y estudiantes universitarios a ejercer el proceso de enseñanza y aprendizaje desde sus hogares, utilizando las diferentes herramientas que les suministra la tecnología.

Por otra parte, el desarrollo de la competencia escrita se considera un hecho que implica el aprendizaje de diversos elementos, para que el estudiante sea capaz de construir los textos

⁸ Cfr. PAZ, Annherys, ALFARO, Alain y PINTO, Edith. (2021). Responsabilidad ética: estrategia en la humanización de las universidades. FACE: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 21 (1), 186 – 196

⁹ Cfr. NARAZA, Ninoshka y PAZ, Aldo. (2016). Las estrategias didácticas desde su planificación hasta su aplicación en el área de Comunicación en el VII Ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa privada de la UGEL N°03 de Lima Metropolitana. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación con mención en Currículo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Documento en línea. Disponible en <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7664>

¹⁰ Cfr. SÁNCHEZ, Madelin, GARCÍA, Jesús, STEFFENS, Ernesto, & HERNÁNDEZ, Hugo. (2019). Estrategias Pedagógicas en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Superior incluyendo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Información tecnológica, 30(3), 277-286. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000300277> y Cfr. VILLARREAL, Sandra, GARCÍA, Jesús, HERNÁNDEZ, Hugo, & STEFFENS, Ernesto. (2019). Competencias Docentes y Transformaciones en la Educación en la Era Digital. Formación universitaria, 12(6), 3-14. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062019000600003>

característicos del ámbito científico, para aportar juicios críticos y desarrollar argumentos en las diferentes áreas del conocimiento humano, sea éste de las ciencias exactas, las ciencias sociales, ciencias políticas o las ciencias humanas. Para ello, según Bruzual¹¹, Lomas¹², Serafini¹³ y Mostacero¹⁴, los estudiantes deben:

1.- Desarrollar la competencia escrita, lo que implica el uso de los saberes de su lengua materna, en este caso la lengua española. Así, dentro de esos saberes se encuentran: (a) Conocer los diferentes tipos de textos, (b) Manejo de los diferentes elementos que comprenden la coherencia y cohesión de un texto, (c) Uso correcto de la concordancia, los signos de puntuación y la buena ortografía.

2.- Desarrollar varios tipos de argumentos, que resultan de la relación dialéctica que se da en el aula de clases. En este caso, en los espacios virtuales.

3.- Construcción de distintos tipos de argumentos, que según Weston¹⁵, Perelman y Olbrechts-Tyteca¹⁶, pueden clasificarse en:

a. Argumentos cuasilógicos, que se presentan como comparables, razonamientos formales, lógicos o matemáticos.

b. Argumentos basados sobre la estructura de la realidad.

c. Argumentos que establecen la estructura de lo real como ejemplo, contraejemplo, ilustración.

d. Argumentos basados en disociaciones.

Por su parte, Reyes (2012) también aporta su propia clasificación de los argumentos, a saber:

a. De conocimiento general o de experiencia personal: son los relacionados a la experiencia personal o conocimiento general y se pueden construir a partir de la ejemplificación o de la analogía.

b. Afectivo-emotivos: emplean recursos con los que intentan conmover al receptor introduciendo efectos de tipo sentimental o afectivo.

c. De autoridad: son las razones que sobre la tesis han expuesto personas o instituciones de reconocido prestigio, que refuerzan los argumentos expuestos

d. Proverbios y refranes.

¹¹ Cfr. BRUZUAL, Raquel (2002). *Propuesta comunicativa para la enseñanza de la lengua materna Maracaibo-Venezuela*. Editado por la Universidad del Zulia y Ediciones Astro Data.

¹² Cfr. LOMAS Carlos y TUSÓN Amparo. (1994) *Ciencias del Lenguaje. Competencia comunicativa y enseñanza de la lengua*. España: Editorial Paidós.

¹³ Cfr. SERAFINI, Teresa. (1989). *Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura*. Barcelona: Paidós.

¹⁴ Cfr. MOSTACERO, Rudy (2014) "La escritura en la investigación: un recorrido entre lo epistémico y pedagógico". En: *La escritura académica en Venezuela: Investigación, Reflexión y Propuestas*. Mérida-Venezuela, 2014. (237-257)

¹⁵ Cfr. WESTON, A. (2006). *Las claves de la argumentación*. 11^a edición. Editorial Ariel. Barcelona, España

¹⁶ Cfr. PERELMAN, Chain. y OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. (1994). *Tratado de la argumentación. La nueva retórica*. Editorial Gredos. Madrid, España.

En esta misma línea, Weston¹⁷ clasifica los argumentos desde una perspectiva más social, que lógica, así:

- a. De autoridad: se derivan de fuentes legitimadas, que gocen de cierta credibilidad.
 - b. De causalidad: presentan las causas probables y las pruebas del hecho que se argumenta.
 - c. Mediante ejemplo: ofrecen uno o más ejemplos como apoyo.
 - d. Por analogía: presentan un paralelismo entre lo que se argumenta y otro hecho.
4. Construcción de la escritura a través del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información.

En pocas palabras, los estudiantes universitarios deben poseer conocimientos que concurren entre el dominio de su lengua materna, el uso de sus saberes contextuales y situacionales, así como, el manejo de herramientas tecnológicas, y que todo esto los forme como un individuo integral y ético, capaz de resolver los problemas de su contexto, desde las competencias adquiridas en la formación universitaria, y que de alguna manera sustente las competencias innatas que los distingue como persona¹⁸.

Asimismo, respecto al tema del uso de la escritura para construir conocimiento, Mostacero agrega que “Pertener a una comunidad científica exige saber leer y escribir los textos que se manejan en esa comunidad; de ahí que la comunidad científica universitaria demanda el dominio de conocimientos y géneros propios de la universidad de cada disciplina del saber”¹⁹

La cita anterior, muestra que construir conocimientos es un proceso complejo, que exige el saber de diferentes géneros o tipologías textuales, y que muchas veces al estudiante universitario le resultan pocos atractivas, y hasta aburridas. Es por ello, que el uso de las TIC resulta un medio esencial para llevar a cabo el acto pedagógico, donde tanto el docente como el estudiante, aportan a la excelencia de la praxis educativa²⁰.

De igual manera, en el contexto de las TIC, son innumerables los trabajos de investigación que se han realizado, entre los cuales se pueden citar el realizado por Sarmiento y Guiller²¹ quienes destacan la importancia de formar al profesor universitario en el uso de las TIC. Al respecto, se tiene también la compilación realizada por Alás, Bartolomé,

¹⁷ Cfr. WESTON, A. (2006). *Las claves de la argumentación*. 11ª edición. Editorial Ariel. Barcelona, España

¹⁸ Cfr. PAZ, Annherys, NÚÑEZ, María, SALOM, Jesús y ROSALES, Venancio. (2013). “Responsabilidad social universitaria: moralidad o compromiso en la formación de valores éticos en la educación de futuro”. *Opción* 29 (72), 97-116. Y Cfr. PAZ, Annherys, SÁNCHEZ, José, MAGDANIEL, Yina y Robles, Carlos. (2017). Estrategias de la responsabilidad social acción voluntaria en la universidad de la Guajira. *Desarrollo Gerencial* 9 (1), 126-143.

¹⁹ MOSTACERO, Rudy (2014) “La escritura en la investigación: un recorrido entre lo epistémico y pedagógico”. En: *La escritura académica en Venezuela: Investigación, Reflexión y Propuestas*. Mérida-Venezuela, 2014, p. 238

²⁰ Cfr. STEFFENS, Ernesto, OJEDA, Decired, MARTÍNEZ, Olga, GARCÍA, Jesús, HERNÁNDEZ, Hugo y MARÍN, Freddy (2017). Niveles de pensamiento crítico en estudiantes de Universidades en Barranquilla (Colombia). *Revista Espacios*, Vol. 38 (N° 30), 5-17. <https://bongua.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/1650>

²¹ Cfr. SARMIENTO, Marisol y GUILLER, Jenny (2008). “Formación en TIC: necesidad del profesor universitario”. *Revista Laurus*. Año 14, Número 28. (11-34)

Contím, Esteve, Gané, Izquierdo, Pepiñan, Prats, Sanmartí, acerca del uso de las TIC en la escuela, compendio que reúne las diferentes experiencias de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, a través del uso de las tecnologías de medios audiovisuales y medios informáticos.

En este orden de ideas, para Álvarez²², las TIC son herramientas que admiten procesar información, conocimiento y logro de aprendizajes que implican una serie de procesos reflexivos, sistemáticos y metodológicos a través del uso de medios audiovisuales y sistemas informáticos. Apoyado esto, por la investigación desarrollada por Rincón²³, quien en su tesis doctoral elabora un software educativo para la didáctica de la geografía en Educación Superior.

Dentro del mismo contexto de la utilización de las TIC, se presenta el uso de medios informáticos, medios audiovisuales, recursos virtuales como: uso de **WhatsApp educativos**, llamadas para videoconferencias (**Google Meet**: servicio de videoconferencia que permite la interacción entre docentes y estudiantes), (**Zoom**: servicio de video conferencia pero con un tiempo más limitado que Google Meet, puede programarse entre 3 y 4 horas), (**Easyclas**: herramienta que se utiliza para cuestionarios, ejercicios, trabajos en línea para gestionar más rápidamente notas y correcciones y cuenta con un acceso de 24 horas), (**Classroom**: servicio gratuito para universidades y escuelas donde se puede manejar todo el contenido didáctico que el profesor desee), (**Software educativos**: hacen referencia a todo programa que es distribuido con su código de fuente y es totalmente gratuito).

En esta herramienta el docente puede adaptar una gran diversidad de contenidos, (**Aulas virtuales**: recurso utilizado por la mayoría de las plataformas tecnológicas de las universidades donde el docente puede incluir desde el contenido programático de su área de conocimiento hasta diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, redes sociales (**Facebook, Instagram, Twitter**) entre otras

Conocimiento

Para Solano citado por Maldonado²⁴ el conocimiento “tiene su origen en la mente de los individuos, como síntesis de diversos componentes: creencias, experiencias, inteligencia, intuiciones, juicios, valores, entre otros. Este tipo de conocimiento puede ser construido de acuerdo a las creencias que profese un individuo, desde los diferentes campos del saber

Con una sola condición define el término conocimiento Tomasini, citado por Maldonado: “El conocimiento es un conjunto de verdades de muy diversa clase. Por lo pronto, están las

²² Cfr. ÁLVAREZ, Mario (2003). *¿Qué conocimientos necesitan los profesores?* Innovación Educativa. Vol 3

²³ Cfr. RINCÓN, Nervis. (2016). Modelo pedagógico para la enseñanza de la geografía a través del uso de las TIC. Tesis Doctoral para optar al título de Doctor en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Documento en línea. Disponible en: http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5255

²⁴ Cfr. MALDONADO, Nancy. (2021). Los valores éticos y morales en la generación y construcción del conocimiento científico Tesis Doctoral para optar al título de Doctora en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Documento en línea. Disponible en: http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5255

verdades empíricas o factuales, las cuales incluyen tanto a las verdades de las diversas ciencias como a las verdades de la vida cotidiana”.²⁵ Considera tan solo la condición de verdad para que exista conocimiento, dejando entrever que, en caso de alardear sobre un conocimiento falso, simplemente no contamos con ese conocimiento.

Definir el conocimiento científico, implica realizar una revisión de diferentes factores o elementos que juegan un papel importante en la vida del individuo, entre los cuales se destaca, según Padrón²⁶, el estilo de pensamiento del individuo. Es decir, cómo percibe éste los diferentes fenómenos que forman parte de su mundo de vida; el enfoque epistémico: este planteamiento se debate entre lo empírico y racional; paradigma: representa la visión que tiene el individuo desde un determinado modelo, constructo científico o teoría.

De otra parte, construir conocimiento científico implica hablar de dos posturas expuestas por dos grandes filósofos del conocimiento. Estos son: Bertrand Russell, uno de los grandes representantes del atomismo lógico y del Circulo de Viena, el cual dentro de sus preceptos manifestaba que todo conocimiento científico debe ser comprobado y verificado a través de un lenguaje lógico, aritmético y numérico. Mientras que los postulados del gran padre del Racionalismo, Karl Popper, manifestaban que al momento de construir ciencia el individuo puede construir una teoría, propuesta o modelo y años después puede controvertirla o rechazarla.

Es importante mencionar, que esta investigación considera que a través de la escritura se construye el conocimiento científico en el ámbito universitario, puesto que el individuo hace de la praxis de sus competencias con el uso de herramientas lingüísticas que tienen que ver con el conocimiento de su lengua materna, así como de herramientas epistémicas donde expresa sus diferentes maneras de percibir al mundo.

Metodología

La investigación se inserta dentro de la modalidad de proyecto factible, el cual según Balestrini²⁷, es aquel tipo de investigación que parte desde una situación de incertidumbre para el investigador, y considerando esa situación se formulan propuestas, modelos o diseños que tiendan a solventar un determinado acontecimiento científico. La población que conformó esta investigación, estuvo constituida por estudiantes de los últimos semestres universitarios. Es pertinente destacar, que para lograr el objetivo planteado proponer la escritura académica para generar la construcción del conocimiento científico en estudiantes universitarios de los últimos semestres con el uso de las TIC. Dicha propuesta constó de diversas etapas o fases:

1.- Fase Diagnóstica: explorar los conocimientos que los estudiantes tenían, acerca de cualquier tópico de la ciencia, en este caso se utilizó el tema del “Calentamiento Global” para

²⁵ Cfr. MALDONADO, Nancy. (2021). Los valores éticos y morales en la generación y construcción del conocimiento científico Tesis Doctoral para optar al título de Doctora en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Pág. 61. Documento en línea. Disponible en: http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/archivo.php?codArchivo=5255

²⁶ Cfr. PADRÓN, José. (1992). Paradigmas de investigación en ciencias sociales. Papel de trabajo, Postgrado, USR. Caracas

²⁷ Cfr. BALESTRINI, Miriam (2007). Metodología de la Investigación. Madrid: Ariel

ello se les pidió construir un texto académico donde desarrollaran diferentes tipos de argumentos, que aporte valor en el quehacer investigativo y de esta manera construir el conocimiento científico.

2.- Fase de intervención pedagógica: esta fase estuvo constituida por la explicación de las herramientas básicas de la escritura académica, así como el destacar la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en cualquier área del saber.

3.- Diseño de la propuesta: esta estuvo constituida por el diseño de estrategias para el uso de la escritura académica como herramienta lingüística, con el fin de construir el conocimiento científico, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Resultados

A continuación, se explican cada una de las fases que contempló el proceso de investigación que van desde la fase diagnóstica hasta el diseño de estrategias que comprenden la propuesta:

Propuesta de escritura académica para generar la construcción del conocimiento científico en estudiantes universitarios a través del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información

Objetivo General: Utilizar la escritura académica para la construcción del conocimiento científico a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Objetivos Específicos:

- Realizar un diagnóstico a la escritura y los textos producidos por los estudiantes universitarios.
- Describir la forma de cómo construyen los tipos de argumentos los estudiantes para aportar juicios críticos.
- Elaborar un plan de intervención pedagógica aplicable a cualquier área del conocimiento para destacar la importancia de la escritura académica en la construcción del conocimiento científico a través del uso de las TIC.
- Diseñar estrategias que conjuguen el uso de la escritura académica con las Tecnologías de la Comunicación y la Información, con el fin de producir conocimiento científico.

Teorías que sustentan la propuesta

Teorías Cognitivas: la cognición es la forma como el ser humano describe los acontecimientos, el contexto situacional y el mundo que le circunda, debido a la importancia que tiene la cognición dentro del desarrollo del intelecto y la inteligencia del individuo es de vital importancia para el docente universitario conocer el desarrollo

evolutivo de sus estudiantes. Según la teoría Psicogenética de Piaget²⁸ el ser humano en la edad adulta se encuentra en la capacidad de producir conocimiento a través de las vinculaciones sociales que establece con su entorno sociocultural Vygostky²⁹ y de los conocimientos previos que le brinda su evolución académica.

Por tal razón, la presente propuesta está dirigida a estudiantes universitarios en los últimos semestres que según su desarrollo cognitivo están en la capacidad de construir ideas que ayuden a gestar el conocimiento científico y aportar juicios críticos desde la indagación, exploración y búsqueda de información de interés.

Teorías Epistémicas: la epistemología es una disciplina cuyo objeto de estudio se enmarca en los fundamentos de la ciencia. Por consiguiente, se hace necesario hacer conocer al estudiante teniendo en cuenta su estilo de pensamiento, su enfoque epistémico y el paradigma con el cual se identifica al momento de construir cualquier texto de índole científico por lo que dentro de la propuesta se encuentran algunos de los planteamientos de los enfoques y posturas epistémicas reflejadas por el pensamiento filosófico de Rusell y Popper.

Teorías Lingüísticas: estas se encuentran presentes con la destacada importancia que se le da a la escritura académica para la construcción textos científicos: informes, ensayos, tesinas entre otros y de la relevancia que tiene para el estudiante universitario el manejo de su competencia comunicativa y lingüística³⁰.

Teoría de la argumentación científica: la argumentación es una estrategia discursiva presente en la creación de todo texto que aporte juicios críticos en donde el individuo posea como intención comunicativa persuadir, establecer analogías, comprobar hipótesis entre otros aspectos inherentes al plano científico por lo que dentro de la propuesta se presentan estrategias sustentadas para desarrollar los argumentos establecidos por Weston³¹ y Perelman y Olbrechts-Tyteca³².

Después de descritas las teorías que sustentan la propuesta se desarrollan a continuación cada una de las fases que la componen:

Fase Diagnóstica

En esta fase los investigadores analizaron la escritura utilizada por los estudiantes y la manera de aportar juicios críticos que contribuyeran a la construcción del conocimiento científico. Para lograr diagnosticar los aspectos anteriormente mencionados se les pidió a los alumnos construir un texto académico, acerca de un tema donde pudiesen aportar sus conocimientos previos, este tema estaba vinculado con los efectos que estaba produciendo

²⁸ Cfr. PIAGET, Jean. (1975) *El Nacimiento de la Inteligencia en el Niño*. Barcelona: Editorial Crítica.

²⁹ Cfr. VYGOSTKY, Lev. (1995) *Pensamiento y Lenguaje*. Barcelona: Paidós.

³⁰ Cfr. MOSTACERO, Rudy (2014) "La escritura en la investigación: un recorrido entre lo epistémico y pedagógico". En: *La escritura académica en Venezuela: Investigación, Reflexión y Propuestas*. Mérida-Venezuela, 2014. (237-257)

³¹ Cfr. WESTON, A. (2006). *Las claves de la argumentación*. 11ª edición. Editorial Ariel. Barcelona, España

³² Cfr. PERELMAN, Chain. y OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. (1994). *Tratado de la argumentación. La nueva retórica*. Editorial Gredos. Madrid, España,

“El Calentamiento Global” en el planeta, es importante mencionar que antes de realizar el texto, los alumnos tuvieron la oportunidad de indagar, explorar, consultar y leer material documental acerca del tema.

Al analizar los textos, se constató que los estudiantes universitarios no fueron capaces de aportar juicios críticos que les permitiesen aportar soluciones a dicho problema ambiental, además de la falta de competencia comunicativa y lingüística, en cuanto al uso de conectores de la argumentación y contraargumentación, falta de coherencia y cohesión en los textos, además de otros problemas vinculados con el conocimiento de su lengua materna. Por consiguiente, los investigadores decidieron desarrollar un plan de intervención pedagógica para poder solventar estos problemas.

Fase de aplicación de un plan de intervención

El plan de intervención pedagógica se elaboró teniendo en cuenta los problemas que los estudiantes presentaron, en torno al uso de la escritura académica para la construcción del conocimiento científico con el uso de las TIC. La aplicación del plan de intervención debe contar con la participación de especialistas en las áreas de epistemología y enseñanza de la lengua materna, distribuyéndose en tres criterios significativos que se describen a continuación:

Tópicos que contempla la aplicación del plan de intervención pedagógica

1.- Explicación de elementos que conforman la escritura académica y su importancia en el ámbito universitario:

- Definición de escritura académica y su importancia en el ámbito universitario.
- Presentación de diferentes textos argumentativos: reportes de investigación, tesinas, ensayos académicos, informes.
- Descripción de las clases de textos argumentativos y los diferentes argumentos que se utilizan para la construcción del conocimiento científico.
- Explicación de las herramientas básicas de la redacción académica vinculadas con los temas de coherencia, cohesión de textos, uso de los signos de puntuación entre otros aspectos de la lengua escrita.

2.-Elementos de carácter epistémico para la construcción del conocimiento científico

- Conocimiento de los fundamentos básicos de la ciencia: conocimientos científicos, sistematizados y organizados que aportan posibles soluciones a problemas y situaciones generadas en cualquier ámbito del saber científico.
- Importancia de los estilos de pensamiento para la construcción del conocimiento científico desde el punto de vista empírico y racional.
- Contribución al mundo de la ciencia de los aportes generados desde una visión empírica y racional.

3.- Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación

- Se sugiere utilizar recursos virtuales como Google Meet y Zoom, ya que estos permiten la interacción entre docentes y estudiantes, así como de medios audiovisuales e informáticos como el cine y las aulas virtuales.

Fase de diseño de estrategias sustentadas en el uso de la escritura académica para la construcción del conocimiento científico a través del uso de las TIC aplicables a cualquier área del saber científico

El Taller de Cine

Esta estrategia ha sido utilizada por gran variedad de docentes en el plano del hecho educativo ³³ ya que une diversos elementos tales como la imagen, el sonido, la observación lo que motiva realmente a los estudiantes en cualquier ámbito del sistema escolar, además de considerarse el discurso cinematográfico como una herramienta que vincula hechos reales, con hechos imaginarios y de ficción considerando que hechos históricos, políticos, sociales y económico de trascendencia mundial han sido llevados a la gran pantalla.

Por tal razón esta investigación sugiere un repertorio de películas que pueden anclarse con diferentes disciplinas del saber, además que pueden ser utilizadas para que los estudiantes aporten juicios críticos y construyan diferentes tipos de argumentos:

- a. Argumentos cuasilógicos que presentan como comparables razonamientos formales, lógicos o matemáticos.
- b. Argumentos basados sobre la estructura de la realidad.
- c. Argumentos que establecen la estructura de lo real como ejemplo, contraejemplo, ilustración.
- d. Argumentos basados en disociaciones.
- e. De autoridad: se derivan de fuentes legitimadas, que gocen de cierta credibilidad.
- f. De causalidad: presentan las causas probables y las pruebas del hecho que se argumenta.
- g. Mediante ejemplo: ofrecen uno o más ejemplos como apoyo.
- j. Por analogía: presentan un paralelismo entre lo que se argumenta y otro hecho.

Textos cinematográficos recomendados:

“Un milagro para Lorenzo”, película estadounidense de la década de los 90 protagonizada por Susan Sarandon y Nick Nolte, que describe la situación compleja de un padre desesperado que salva la vida de su hijo, donde mediante el conocimiento cotidiano y vulgar, después de que su hijo fue discriminado por la comunidad de médicos, por considerar que la enfermedad que poseía Lorenzo era totalmente incurable. En este sentido,

³³ Cfr. BAUTISTA, Fernando. (2002). “La tecnología para el uso y la creación de materiales curriculares en el aula. En: Las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. Madrid-España. 2002 (45-52)

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

con este texto cinematográfico, el estudiante puede estar en la capacidad de manifestar desde sus competencias juicios críticos, ya que cada personaje representa un estilo de pensamiento y un enfoque epistémico diferente. Ejemplo de ello, son los personajes que destacan cada uno de los estilos de pensamiento del individuo y diferentes posturas y paradigmas epistémicos tales como: la posición positivista reflejada por la comunidad médica, el enfoque racionalista reflejado en la figura del padre de Lorenzo el cual encontró la cura de su hijo, con la muestra de rechazo de la posición de los médicos y buscó en procedimientos cotidianos y vulgares la cura de su hijo, además del personaje de la madre de Lorenzo que también busca su curación utilizando el enfoque instrospectivo-vivencial.

Después de observada la película por los estudiantes el docente puede pedirles la construcción de un ensayo académico posterior a la discusión en clases durante la praxis educativa. Para ello el docente puede desarrollar una serie de preguntas que les permitirán a los estudiantes construir los diferentes tipos de argumentos. Por consiguiente, se sugiere realizar un cuestionario de preguntas abiertas tales como:

- ¿Cómo te identificas con los personajes?
- ¿Puedes establecer analogías entre lo planteado en la película y el mundo de la ciencia?
- ¿Con qué postura epistémica te identificas?
- ¿Qué aportes tiene la película para el mundo de la ciencia?
- ¿Puedes comparar la película con algún acontecimiento de tu comunidad?

Posterior a la discusión de la película en clases y establecida la relación dialéctica entre el docente y sus estudiantes; el profesor encomienda construir el ensayo académico que con ayuda de las preguntas podrá aportar juicios críticos y desarrollar ideas y argumentos. Es importante no olvidar que en el plan de intervención pedagógica se recomienda al profesor explicar los aspectos contentivos a la escritura académica y al ensayo.

Otro texto cinematográfico recomendado es “La Casa de los Espíritus”, novela escrita por Isabel Allende y que fue llevada a la pantalla utilizando elementos históricos y de ficción que caracterizaron la dictadura de Pinochet y el enfrentamiento entre el partido conservador y popular, todo esto descrito a través de una historia de amor desarrollada en aquella época.

Con esta película el docente puede hacer que los estudiantes construyan conocimiento científico estableciendo vinculaciones entre la historia del pueblo latinoamericano y la realidad actual.

Uso de Redes Sociales

Las redes en un principio se convirtieron en una práctica utilizada por los individuos de cualquier país para establecer comunicaciones, hacer amigos, informar, acerca de un acontecimiento importante acontecido en la comunidad internacional entre otros usos que se le dieron durante su aparición. Dentro de las redes sociales más utilizadas y que se recomiendan para desarrollar contenidos educativos podemos sugerir las más conocidas:

Facebook: red social que contiene una gran variedad de usos, sin embargo en el ámbito educativo, esta investigación la recomienda para establecer discusiones a través d los grupos

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

o el chat de Facebook, crear páginas alternas al Facebook personal del docente y subir contenidos educativos, vinculados con su área del saber tales como: videoconferencias realizadas por el docente o por otros investigadores, subir a la plataforma libros, tesis, reportes de investigación que pueden servir de consulta para los estudiantes.

Instagram: actualmente una de las redes más poderosas y más utilizadas en la actualidad que también puede ser utilizada con fines educativos, puesto que al igual que Facebook contiene diferentes recursos audiovisuales, tales como: los **live en vivo** en los cuales el docente puede entrevistar a algún investigador de cualquier área del saber e invitar a los estudiantes a participar realizando bien sea aportes críticos y preguntas sobre tema tratado.

Finalmente, recomendamos tanto a los docentes y estudiantes que hacen uso de estas redes con un fin educativo mantener las medidas de cyber seguridad, debido a las estafas y a los diferentes delitos informáticos que se han cometido a través de ellas.

Uso de medios informáticos y recursos virtuales

Dentro de estos medios informáticos y recursos virtuales recomendamos algunos que pueden ser utilizados, de acuerdo con los contenidos que quiera desarrollar el docente:

Aulas Virtuales: estas dependen de la plataforma tecnológica que maneje cada universidad, por lo que se recomienda el funcionamiento de un buen internet; en ellas el docente puede construir diferentes contenidos de enseñanza y aprendizaje, estrategias para el desarrollo del conocimiento científico y estrategias de evaluación, por cuanto las aulas virtuales poseen todas las herramientas que el docente desea para desarrollar sus contenidos dentro de las cuales podemos destacar:

- Archivos que contemplan los contenidos de enseñanza del área de conocimiento.
- Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que el docente requiere para el dictado de su materia.
- Contenidos vinculados con su área de conocimiento.
- Estrategias de evaluación tales como:
 - Cuestionarios en línea
 - Evaluaciones con cierto tiempo de durabilidad
 - Recursos audiovisuales vinculados con los tópicos del área de conocimiento.

Grupos de WhatsApp educativos: también encontramos los grupos de WhatsApp para usos comerciales y ejecutivos, en vista de todas las consecuencias que ha traído la pandemia del COVID-19, actualmente estos grupos son utilizados por los docentes para desarrollar ciertos contenidos educativos y estrategias de enseñanza y aprendizaje tales: discusiones que desarrollan la relación dialéctica entre docentes y estudiantes, intercambio de material, aplicación de estrategias de evaluación con cierto tiempo de durabilidad.

Google Meet y Zoom: recursos virtuales para ser realizar videoconferencias, intercambio de diapositivas, intercambio de ideas entre estudiantes y docentes; el recurso del Zoom a diferencia del Google Meet posee cierto tiempo de durabilidad, por ello se recomienda el uso del Google Meet que es ilimitado y permite más duración del tiempo. En este tipo de recursos el docente puede discutir material teórico-práctico.

Conclusiones

Finalizada la investigación, sobre proponer la escritura académica como proceso de construcción del conocimiento científico a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, se pudo validar que es fundamental que se fortalezca en los estudios universitarios la formación en TIC, tanto de docentes como de estudiantes. Aun cuando la propuesta está dirigida a estudiantes, considerando las oportunidades que tienen de desarrollar las competencias escriturales para cimentar conocimiento, los docentes universitarios en la actualidad, deben también estar preparados a las exigencias educativas del siglo XXI, entre ellas el uso de las TIC.

De allí se concluye, que los docentes-investigadores universitarios deben crear modelos, constructos científicos, propuestas que conlleven a sus estudiantes a desarrollar la competencia escrita a través del conocimiento de las herramientas lingüísticas que caracterizan a la lengua española, mediante la construcción de los diferentes textos que utilizan la argumentación como estrategia discursiva tales como: ensayos académicos y científicos, tesis, informes entre otros; por otro lado también destacar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en todas las disciplinas del saber.

Finalmente, se considera que tanto los docentes como los estudiantes demandan en este nuevo siglo una formación técnica y didáctica que les permitan un mejor desempeño de las actividades académicas.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org